

«УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР».

Козубаев Ш.

д.с/х.н.,

Турабходжаева М.

к.с/х.н.,

Абдурахманова Н.

м.н.с.,

Абдувохидов Г.

м.н.с.

Научно-исследовательский институт селекции, семеноводство и
агротехнологии выращивания хлопка, г. Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7637858>

Аннотация: Для развития отрасли сельского хозяйства необходимо создать законодательную и нормативно правовую базу. Основными задачами является - совершенствование фонда нормативных документов по стандартизации на основе применения международных, региональных и национальных стандартов зарубежных стран и максимального использования достижений научно-технического прогресса.

Ключевые слова – качества семян, стандартизация, нормативные документы, гармонизация, селекционные достижения, посевной материал, методика, отбор проб, всхожесть семян.

Проблема улучшения качества семян особенно остро стоит вопрос в отношении нормативных требований на семена высоких репродукций размножаемых сортов сельскохозяйственных культур.

Принятие законов «О семеноводстве», «О селекционных достижениях», «О карантине растений» введение на всей территории Узбекистана схема обязательной сертификации семян сельскохозяйственных культур и лесных растений включенных в торговый оборот, позволяет констатировать, что в плане законодательного обеспечения семеноводство занимает позицию наравне с всеми другими отраслями народного хозяйства. Важно отметить, что законодательное закрепление роли государственных органов в деятельности отрасли. Уполномоченные им органы выступают в роли координатора между всеми его секторами, обеспечивает совершенствование правовой и нормативной базы, осуществляет мероприятия по испытанию, регистрации и охране селекционных достижений, обеспечивает процессы сертификации, лицензирования и контроль качества семян [1].

Деятельность Государственных организации по стандартизации семян направлена на обеспечение защиты интересов государства при разработке международных и региональных стандартов и - максимальное использование организационно-технической структуры системы стандартизации, сферы связи и информатизации с учетом участия специалистов отрасли в деятельности международных организаций по стандартизации[2].

Одним из самых простых способов гармонизации стандартов является принятие международных стандартов в качестве национальных.

Гармонизация процедур оценки соответствия на мировом уровне имеет далеко идущие возможности для международной торговли в целом. Поэтому очень важно, чтобы национальная инфраструктура имела возможность участвовать в подготовке, публикации и распространении стандартов на национальном, региональном или международном уровне

Надо отметить два особенно важных аспекта стандартизации семян с точки зрения оценки соответствия: первый аспект – наличие национальных, региональных и международных стандартов, которые могут быть использованы поставщиками, покупателями, органами по оценке соответствия и регулируемыми органами, для определения требований к объекту, и оценки его соответствия этим требованиям.

Вторым аспектом, имеющим особое значение для органов по оценке соответствия, является наличие стандартов, которые устанавливают требования в области передового опыта оценки соответствия и органов, которые ее осуществляют. Эти стандарты призваны обеспечить сопоставимую и гармонизированную на международном уровне практику среди органов по оценке соответствия и органов, которыми они взаимодействуют [3].

Возрастающий уровень сельскохозяйственного производства одновременно ставит задачу повышения качества посевных семян, повышения технологических достоинств сельскохозяйственных сортов, которой предотвращения потерь продукции и повышения ее качества на всех стадиях производства, уборки, транспортирования, хранения, реализации и переработки.

Введение в стандарты посевных семян научно-обоснованных показателей качества удовлетворяет как производителей так и потребителей.

Стандартизация семенного материала даёт потенциальную выгоду всем производителям сельскохозяйственных культур. Как известно, основная

цель стандартизации - содействовавшие повышению качества семян, в свою очередь повышение качества стимулирует потребителей [4].

Для того, чтобы был достигнут мировой уровень качества семян, необходимо производств качественных семян строго на научной основе. Прежде чем семена будут готовы к посеву проходит достаточно много этапов и времени, и поэтому показатели качества семян должны быть прогнозируемыми и научно обоснованными. Уровень качества семян закладывается с момента посева и обеспечивается на всех этапах их производства [5].

Установление определенных требований, способствует получению высококачественных семян и служит основой для объективного и успешного внедрения новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур. [6,7].

Требования к качеству посевного материала установлены, как правило, в государственных стандартах и распространяются на семена отдельных культур (пшеницы, ржи, кукурузы, подсолнечника, хлопчатника и т.д.), или группы культур (лекарственных, многолетних бобовых, а также злаковых кормовых трав, однолетних бобовых и зерновых кормовых трав, овощных и бахчевых культур семейства тыквенных и т.д.).

Важное требование стандартов- использовать на посев семена только зарегистрированных в Государственном реестре сортов, дающих в конкретных почвенно-климатических зонах гарантированно высокие урожаи. Оценка семян в стандартах производится по их сортовым и посевным качествам.

Эти требования дифференцированы, в зависимости от назначения. Наиболее важным показателем из них является всхожесть семян, различающаяся в зависимости от возделываемой культуры. Чем она выше, тем дружнее всходы и соответственно выше урожай.

В лаборатории «Семеноводства и семеноведения хлопчатника и методологии стандартизации сельскохозяйственных культур» при НИИ Селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка были проведены ряд исследований по определению разницы между стандартными требованиями ИСТА (Международная ассоциация контроля качества семян) и национальными проведен хронометраж по некоторым овощебахчевым культурам (табл.1.).

Таблица 1 Сравнительная таблица качественных параметров семян основных сельскохозяйственных культур по применяемому

Наименование культуры	Масса партии (контрольной единицы, ц, не более)	Масса средней пробы, гр.	Навеска для чистоты, гр	Влажность	Наименование культуры	Максимальная масса партии, кг	Максимальная масса проб, г			Влажность	Жизнеспособность	
							Представляемой на анализ, г	Рабочей пробы для анализа на чистоту, г	Рабочей пробы для подсчета семян других видов, г			
Овощные культуры												
1. Помидоры	100	50	5	Для определения влажности нужно две навески по 5гр. Для зернобобовых и крупных семян нужен размол, температура высушивания 130°C,	1. Помидоры	10000	115	7	-	1. Для определения влажности нужна навеска по 10гр. в 4 ^х повторность,	семян помогает оценке проростков и установление причин низкой лабораторной всхожести	
2. Лук	100	50	5		2. Лук	10000	80	8	80			
3. Огурцы	100	100	20		3. Огурцы	10000	150	70	-			
4. Морковь	100	50	4		4. Морковь	10000	30	3	30			
5. Свекла (бордо)	200	500	20		5. Свекла (бордо)	20000	500	50	500			
1. Арбуз	200	500	100		1. Арбуз	20000	1000	250	1000	2. Предварительное подсушивание.		
3. Тыква	250	500	200		3. Тыква	20000	1000	700	1000			
4. Патиссоны	100	250	50		4. Патиссоны			1000	700			-

Для сравнения нами были взяты показатели: по массе отбираемой пробы, выращиваемую субстрату, определению всхожести, требованию по процентах всхожести температуре и влажности. Так разница пробы отбираемое на чистоту семян составила от - 1гр. Это семена маслищный, сельдерей душистый, до +500грам, семена свекла обыкновенная. Выбранный субстрат для выращивания семян сильно не отличался за исключением для семян свеклы, где национальные требования требуют выращивания на песке, а ИСТА требует только на фильтровальной бумаге. На днях первого и окончательного подсчета так же были видны различия, хотя и незначительные. Наибольшая разница в днях видна в требованиях к семенам свеклы и сельдерей, которая была до четырех дней. Требования по показателям всхожести семян существенно различаются там, что Международные правила семена подразделяют на классы, в отличие от наших которые на классы не разделяют, разделяют лишь на «кондиционные» и «некондиционные».

Однако показатель требований к всхожести в целом выше, так как низкие показатели семян второго класса исключены, и такие семена к посеву не допускаются.

Таким образом, сравнения национальных и международных требований показывает значительную разницу в подходах по методам определения качества семян овощебахчевых культур. Эти различия значительно усугубляют положение, при экспортно-импортных операциях, а также при получении Международного оранжевого сертификата по качеству семян.

В связи с этим необходимо расширить исследование в научно-исследовательских учреждениях с целью максимальной гармонизации требований по качеству семян.

Использованная литература:

- [1] М. Исламов «Основные направления Государственного регулирования взаимоотношений в области семеноводства». Ж. «Международный сельскохозяйственный журнал», № 5, 2005 г.
- [2] М. Нуриев «Информация о всемирном дне стандартизации в Узбекистане». Ж. «Standart», № 4, 2010 г., стр. 3
- [3] А.С. Аллаберганова, Г.Х. Шарипов, Н.Н. Исламов «Влияние международных стандартов на национальную систему оценки соответствия». Ж. «Standart», № 4, 2010 г., стр. 10
- [4] И.Э. Таджибекова «Стандартизация и маркетинг сельскохозяйственной продукции». Ж. «Standart», № 1, 2006 г., стр.12
- [5] П. Р. Исмагуллаев, Р.К. Азимов, А. Тургунбоев «Проблемы повышения качества подготовки специалистов по направлению метрология, стандартизация, сертификация». Ж. «Standart», № 1, 2006 г., стр. 18
- [6] Международные правила анализа семян // Российское научно-техническое общество сельского хозяйства. Москва, 1995. Кн. стр. 1-38.
- [7] Стандартизация и контроль качества продукции в сельском хозяйстве // Москва, 1978 г., кн.-стр. 18-32